
РЕГУЛИРОВАНИЕ НАУЧНОЙ, ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ И ИННОВАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

REGULATION OF SCIENTIFIC, EDUCATIONAL AND INNOVATIVE ACTIVITIES

УДК 347.77

DOI: 10.33873/2686-6706.2021.16-2.178-222

Вопросы нормативно-правового регулирования порядка учета НИОКТР гражданского назначения

✉ **О. В. Майданник**

*Российский научно-исследовательский институт экономики,
политики и права в научно-технической сфере (РИЭПП),
г. Москва, Россия, o.maydannik@riep.ru*

М. А. Гапоненко

*Российский научно-исследовательский институт экономики,
политики и права в научно-технической сфере (РИЭПП),
г. Москва, Россия, m.gaponenko@riep.ru*

Р. Н. Салиева

*Институт проблем экологии и недропользования
Академии наук Республики Татарстан,
г. Казань, Россия, sargus6@yandex.ru*

Введение. Вопросы законодательного регулирования порядка учета научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ (далее — НИОКТР, работы) гражданского назначения играют важную роль в реализации государственной политики в сфере научной и научно-технической деятельности. Такой учет не только стимулирует выявление, регистрацию прав на созданные при проведении работ результаты интеллектуальной деятельности (далее — РИД) и в целом способствует повышению качества управления правами на такие РИД, их коммерциализации и более широкому вовлечению в гражданско-правовой оборот, но и создает условия для оценки эффективности осуществления бюджетных расходов на проведение таких работ. Кроме того, система учета результатов НИОКТР гражданского назначения служит для упрощения реализации и администрирования налоговых льгот, связанных с выполнением таких видов работ. Целью исследования является мониторинг действующего законодательства в части регулирования порядка учета НИОКТР гражданского назначения и выявление его недостатков для дальнейшего определения мер его совершенствования. **Методы исследования.** В процессе работы были использованы метод анализа, си-

© Майданник О. В., Гапоненко М. А., Салиева Р. Н., 2021

[This is an open access article distributed under the terms
of the Creative Commons Attribution 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)

стемно-структурный, функциональный, конкретно-социологический, формально-юридический, технико-юридический методы и метод толкования норм права. **Результаты и дискуссия.** Порядок осуществления государственного учета НИОКТР гражданского назначения, выполняемых с привлечением средств федерального бюджета, регулируется комплексом нормативных правовых актов РФ. Технической основой учета является Единая государственная информационная система учета результатов научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ гражданского назначения (далее — Система), доступ к которой осуществляется посредством сети Интернет. Установлен перечень объектов учета, формы направления сведений для учета и порядок взаимодействия заказчиков и исполнителей работ с Минобрнауки России при осуществлении учета. Содержащиеся в Системе сведения являются общедоступными, за исключением отдельных видов информации, установленных законодательством Российской Федерации. Также был выявлен и отмечен ряд недостатков нормативно-правового регулирования рассматриваемой сферы отношений, заключающихся в некоторых противоречиях между отдельными нормативными документами. Меры по устранению указанных недостатков могут стать направлениями дальнейшего совершенствования нормативно-правовой базы, регулирующей данную сферу общественных отношений. **Заключение.** Собранные в рамках проведенного мониторинга материалы позволяют увидеть целостную картину системы правового регулирования учета результатов НИОКТР гражданского назначения. Исследование может быть использовано для оптимизации системы государственного управления в сфере учета результатов научно-технической деятельности.

Ключевые слова: научно-техническая деятельность, научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы гражданского назначения, НИОКТР гражданского назначения, Единая государственная информационная система учета результатов научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ гражданского назначения, ЕГИСУ НИОКТР, учет результатов НИОКТР гражданского назначения, результаты интеллектуальной деятельности, РИД, государственная научно-техническая политика

Для цитирования: Майданник О. В., Гапоненко М. А., Салиева Р. Н. Вопросы нормативно-правового регулирования порядка учета НИОКТР гражданского назначения // Управление наукой и наукометрия. 2021. Т. 16, № 2. С. 178—222. DOI: <https://doi.org/10.33873/2686-6706.2021.16-2.178-222>

Regulatory Issues of the Accounting Procedure for Civil R&D

✉ **O. V. Maydannik**

*Russian Research Institute of Economics,
Politics and Law in Science and Technology (RIEPL),
Moscow, Russia, o.maydannik@riep.ru*

M. A. Gaponenko

*Russian Research Institute of Economics,
Politics and Law in Science and Technology (RIEPL),
Moscow, Russia, m.gaponenko@riep.ru*

R. N. Salieva

*Institute for Problems of Ecology and Mineral
Wealth Use of Tatarstan Academy of Sciences,
Kazan, Russia, sargus6@yandex.ru*

Introduction. The issues of legal regulation of the accounting procedure for scientific research, experimental design and technological work for civil purposes (hereinafter — R&D, work) plays an important role in the implementation of governmental science & technological policy. Such accounting not only stimulates the identification and registration of rights to the results of intellectual activity (hereinafter referred to as RIA) created during the work — it also contributes to improving the quality of rights management for such RIAs, their commercialisation and their wider involvement in civil law turnover. It also creates conditions for accessing the effectiveness of budgetary expenditures for such work. In addition, the system for recording the results of R&D for civil purposes simplifies the implementation and administration of tax benefits associated with their performance. The aim of this study is to monitor current legislation for regulating civil R&D accounting procedures and to identify its shortcomings in order to determine further measures for improvement. **Methods.** The analytical research methods employed include systemic, structural, functional, specific and sociological, formal and legal, as well as technical and legal methods along with methods for interpreting legal rules. **Results.** The procedure for state registration of civil R&D projects carried out with federal budgetary funding is regulated by a set of regulatory legal acts of the Russian Federation. The technical basis for accounting is the state information system for recording scientific research results, experimental design and technological work for civil purposes (hereinafter referred to as the System). This system is accessible online. A list of accounting objects, forms of sending information for accounting and the procedure for interacting with customers and project executioners from the Ministry of Education and Science of Russia in the implementation of accounting have been established. The information contained in the System is publicly available, excluding certain types of information outlined by Russian law. Over the course of this research, we have identified and noted several shortcomings to legal regulations of the examined sphere of relations: there were some contradictions between individual regulatory documents. Measures to

eliminate these shortcomings can further improve the legal frameworks governing this area of public relations. **Conclusion.** The materials collected as part of the monitoring effort enabled us to compile a holistic picture of the legal regulatory framework governing the accounting system for civil R&D results. The findings of this study can be used to optimise a public administration system taking into account scientific and technical activity results.

Keywords: scientific and technical activities, scientific research, experimental design and technological work for civilian purposes, R&D for civil purposes, Unified state information system for recording the results of scientific research, development and technological work for civil purposes, EGISU R&D, accounting for R&D results for civil purposes, results of intellectual activity, RIA, state scientific and technical policy

For citation: Maydannik OV, Gaponenko MA, Salieva RN. Regulatory Issues of the Accounting Procedure for Civil R&D. *Science Governance and Scientometrics*. 2021;16(2):178-222. DOI: <https://doi.org/10.33873/2686-6706.2021.16-2.178-222>

Введение / Introduction

Нормативно-правовое регулирование учета научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ (далее — НИОКТР, работы) гражданского назначения, как и само осуществление такого учета, имеет важнейшее значение для реализации государственной политики в сфере научной и научно-технической деятельности.

Данный вид учета не только стимулирует выявление, регистрацию прав на созданные при проведении работ результаты интеллектуальной деятельности (далее — РИД) и в целом способствует повышению качества управления правами на такие РИД, их коммерциализации и более широкому вовлечению в гражданско-правовой оборот, но и обеспечивает условия оценки эффективности осуществления расходов государственного бюджета на проведение НИОКТР. Кроме того, выстроенная система учета результатов НИОКТР гражданского назначения является ключевым фактором для реализации и администрирования налоговых льгот, связанных с выполнением таких видов работ.

Одним из актуальных вопросов современной научно-технической политики Российской Федерации является совершенствование нормативно-правового регулирования учета НИОКТР гражданского назначения, которое должно основываться на выявленных в результате научного анализа недостатках такого регулирования.

Целью настоящего исследования является мониторинг законодательства в части регулирования порядка учета НИОКТР гражданского назначения и выявление его недостатков. Для достижения поставленной цели были решены следующие задачи:

1) мониторинг законодательства РФ в сфере порядка учета НИОКТР гражданского назначения, включая изучение исторического

аспекта его формирования, оценку влияния осуществления рассматриваемого учета на изменение статистических показателей количества выявленных и учтенных РИД, а также количества РИД, получивших правовую охрану, по отношению к выявленным патентоспособным РИД;

2) мониторинг зарубежного законодательства, регулирующего отношения в сфере порядка учета НИОКТР гражданского назначения;

3) выявление существующих недостатков нормативно-правового регулирования государственного учета НИОКТР гражданского назначения в РФ;

4) обобщение полученной информации и формулирование выводов о необходимости совершенствования нормативно-правового регулирования порядка учета НИОКТР гражданского назначения.

Обзор литературы / Literature Review

Вопросы государственного учета НИОКТР гражданского назначения практически не освещены в отечественной специализированной литературе. Недостатки такого учета, охарактеризованные как «неточности существующего учета результатов интеллектуальной деятельности» отмечены А. В. Латынцевым¹ и касаются содержания форм направления сведений о НИОКТР в целях их учета в единой государственной информационной системе учета научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ гражданского назначения (далее — ЕГИСУ НИОКТР, Система), и требований к заполнению указанных форм, утвержденных приказом Минобрнауки России от 31 марта 2016 г. № 341. Хотя многие из отмеченных им недостатков являются весьма спорными.

По мнению ряда авторов, ЕГИСУ НИОКТР, в которой собирается информация о всех результатах интеллектуальной деятельности, разработанных государственными учреждениями, создана для обеспечения трансфера технологий². Однако такая позиция представляется лишь узким взглядом на функционал и назначение указанной системы, о которых более подробно будет изложено далее.

Исследователями отмечается, что «для зарубежных стран характерна организация учета результатов исследований на уровне финансирующих агентств и ведомств в виде электронных поисковых систем и баз данных в сети Интернет. Наиболее масштабным проектом является единая система учета научно-исследовательских работ и их результатов — информационный сервис ЕС в области исследований и разработок “CORDIS”.

Данный портал является базой данных всех исследовательских проектов, финансируемых ЕС, и их результатов. В системе “CORDIS” в настоящее время собрано более 5 300 проектов из рамочной программы “Horizon 2020” с планами публикаций и полученными результатами в рамках выполненных проектов» [1].

¹ Латынцев А. В. Повышение эффективности государственного учета результатов интеллектуальной деятельности // *Право и экономика*. 2016. № 12. С. 36-43.

² *Предпринимательское право России: итоги, тенденции и пути развития: монография* / Е. Г. Афанасьева [и др.]; отв. ред. Е. П. Губин. М.: Юстицинформ, 2019. 664 с.

Важно отметить, что в отношении большинства зарубежных стран в открытом доступе отсутствует информация о существующих системах государственного учета результатов НИОКР гражданского назначения, выполняемых за счет средств государственного бюджета. Данная ситуация может объясняться тем, что во многих странах принципы государственного финансирования проведения НИОКР не предполагают использование таких систем, а основаны на оценке достижения результатов, предусмотренных прямыми соглашениями с научными организациями и вузами, включая число публикаций в реферируемых журналах по теме НИОКР, количество цитирований, объем средств на реализацию проекта в расчете на одну публикацию в топ-10 отраслевых изданий и др.

В части форм государственного финансирования НИОКР в зарубежных странах исследователями отмечается, что «в последние 10—15 лет произошли серьезные изменения в формах государственного финансирования НИОКР³, прежде всего вузов и академических институтов, которые привели к размыванию некогда четких границ между конкурентным и неконкурентным финансированием. В некоторых странах (Швеция, Норвегия) были предприняты попытки включить стратегические компоненты в институциональное финансирование вузов с тем, чтобы обеспечить более тесную увязку научно-исследовательской деятельности с национальными приоритетами при сохранении исследовательской автономии. Кроме того, вузы получают дополнительное институциональное финансирование по результатам прямых договоренностей или конкурсов в рамках долгосрочных национальных проектов. Вводится практика соглашений о достижении конкретных результатов (performance contracts) между государственным органом или агентством и вузами с целью оказания помощи конкретным университетам для укрепления своих позиций в сферах, представляющих национальные интересы (в том числе и на международном уровне). В соглашениях о результатах формулируются цели и задачи вузов, которые увязываются с величиной «блокового финансирования». Такие соглашения используются в 13 из 35 стран ОЭСР (37 %), а также в отдельных регионах (частях) этих стран — например, в Шотландии и некоторых землях Германии (в частности, в Северном Рейне — Вестфалии). В девяти странах ОЭСР соглашения о результатах начали применяться в течение последнего десятилетия [Paunov С., Borowiecki, 2018, pp. 207—208].

Формат и содержание соглашений о результатах различаются в разных странах ОЭСР, в т. ч. доля бюджетов вузов, которые они охватывают. Эта доля варьируется от 1 % в Дании и 7 % в Латвии и Нидерландах до 94—96 % в Австрии и 100 % в Финляндии и Южной Корее. Даже в рамках одной страны в разных регионах эта доля может существенно различаться. Например, в ФРГ, в Бранденбурге, эта доля составляет 2 %, в то время как в земле Северный Рейн — Вестфалия доля соглашений о результатах в «блоковом финансировании» достигает 23 % [Paunov С., Borowiecki М., 2018, pp. 211—212] [2, с. 43].

³ Научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы.

Инструменты мониторинга / Monitoring Tools

В процессе работы были использованы метод анализа, системно-структурный, функциональный, конкретно-социологический, формально-юридический, технико-юридический методы и метод толкования норм права. Мониторинг проводился в отношении законодательства РФ и зарубежных стран в сфере порядка учета НИОКТР гражданского назначения.

Результаты исследования / Results

Мониторинг законодательства РФ в сфере порядка учета НИОКТР гражданского назначения

Начало активного формирования отечественной практики государственного учета результатов НИОКТР гражданского назначения можно отнести к середине 1990-х гг. Основными нормативными актами, регулирующими данную сферу, являлись Федеральный закон от 29.12.1994 № 77-ФЗ «Об обязательном экземпляре документов»⁴, а также два подзаконных акта, принятых в 1997 г.: Постановление Правительства РФ «Об утверждении Положения о государственной системе научно-технической информации»⁵ и Приказ Миннауки России⁶ «Об утверждении Положения о государственной регистрации и учете открытых научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ»⁷.

С целью формирования национального библиотечно-информационного фонда РФ, выпуска информационных изданий о нем, обеспечения его сохранности и использования были установлены единые требования государственной регистрации НИОКТР и доставки обязательного бесплатного экземпляра отчета о них во Всероссийский научно-технический информационный центр для его регистрации. Все открытые НИОКТР, выполняемые организациями РФ независимо от их организационно-правовых форм, подлежали обязательной государственной регистрации. При этом регистрировались начатые НИОКТР, а также экземпляры отчетов о завершенных НИОКТР; в случае если подготовка отчета не предусматривалась — рекламно-технические описания или иные текстовые документы, отвечающие установленным требованиям к оформлению и отражающие результаты НИОКТР.

⁴ Федеральный закон от 29.12.1994 № 77-ФЗ (ред. от 08.06.2020) «Об обязательном экземпляре документов» // СПС «КонсультантПлюс».

⁵ Постановление Правительства РФ от 24.07.1997 № 950 (ред. от 04.05.2018) «Об утверждении Положения о государственной системе научно-технической информации» // СПС «КонсультантПлюс».

⁶ Документ утратил силу с 01.01.2014 в связи с изданием приказа Минобрнауки России от 21.10.2013 № 1168.

⁷ Приказ Миннауки России от 17.11.1997 № 125 «Об утверждении Положения о государственной регистрации и учете открытых научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ» (Зарегистрировано в Минюсте России 29.01.1998 № 1459) // СПС «КонсультантПлюс».

Спустя почти десятилетие нормативно-правовое регулирование данной сферы дополнилось Положением⁸ о государственном учете результатов научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ гражданского назначения, выполняемых за счет средств федерального бюджета⁹. Государственный учет осуществлялся в целях реализации государственной политики в области создания и использования результатов НИОКТР в хозяйственном и гражданско-правовом обороте. Все работы, выполненные за счет государственного бюджета, подлежали обязательному государственному учету. Права на полученные результаты НИОКТР закреплялись за РФ или совместно за РФ и исполнителями работ. Для осуществления учета были сформированы и велись следующие реестры и базы данных, содержащие информацию о НИОКТР:

- база данных органа научно-технической информации (сведения обо всех начатых НИОКТР, включая отчеты о выполненных НИОКТР);
- реестр Федерального казначейства¹⁰ (сведения о государственных контрактах, заключенных от имени РФ по итогам размещения заказов, включая заказы на НИОКТР);

- базы данных государственных заказчиков¹¹ (сведения о заключенных контрактах, включая контракты на НИОКТР и результаты их выполнения);

- единый реестр результатов научно-технической деятельности (сведения о результатах НИОКТР, включая результаты, способные к правовой охране в качестве объектов интеллектуальной собственности или секретов производства).

Сведения, содержащиеся в реестрах и базах данных, не были увязаны в единую систему и предназначались в основном для внутриведомственного использования, что не позволяло контролировать полученные результаты на всех стадиях их жизненного цикла и вовлекать их в процесс использования в хозяйственном обороте в масштабах страны. В результате на практике разные государственные заказчики могли размещать заказы на НИОКТР на близкие тематики, а порой такие заказы могли полностью дублировать друг друга.

Изменения в данной сфере наметились в 2008 г.; они были обусловлены в т. ч. изменениями целей государственной политики в области распоряжения правами на результаты НИОКТР, последовавшими за сменой курса с создания новых результатов на их внедрение в экономику. С целью стимулирования исполнителей государственных контрактов на НИОКТР к созданию, выявлению и использованию результатов НИОКТР в 2009 г. Правительством

⁸ Документ утратил силу с 01.01.2014 в связи с изданием Постановления Правительства РФ от 12.04.2013 № 327.

⁹ Постановление Правительства РФ от 04.05.2005 № 284 (ред. от 08.04.2011) «О государственном учете результатов научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ гражданского назначения» // СПС «КонсультантПлюс».

¹⁰ В соответствии с Постановлением Правительства РФ от 03.03.2006 № 117 «О федеральном органе исполнительной власти, уполномоченном на ведение реестра государственных контрактов, заключенных от имени Российской Федерации по итогам размещения заказов» с 01.01.2007 Федеральное казначейство является федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным на ведение реестра государственных контрактов, заключенных от имени Российской Федерации по итогам размещения заказов.

¹¹ Общим количеством свыше 30 баз данных.

РФ был установлен¹² исчерпывающий перечень случаев закрепления прав на созданные РИД за Российской Федерацией. Таким образом, в полной мере стало возможным применение нормы п. 1 ст. 1373 Гражданского кодекса РФ¹³ — по общему правилу права на созданный результат закрепляются за исполнителем контракта на НИОКТР, если контрактом не предусмотрено иное.

В результате указанных изменений у системы государственного учета результатов НИОКТР появились новые задачи:

- формирование культуры выявления, учета и распоряжения правами на РИД;

- содействие коммерциализации прав на результаты НИОКТР для развития рынка интеллектуальной собственности;

- развитие инструментов коммуникации между организациями, выполняющими исследования и разработки, и организациями реального сектора экономики;

- обеспечение информационной открытости сектора исследований и разработок для общества с одновременным обеспечением законных прав и интересов авторов научных разработок;

- объективизация данных о полученных результатах НИОКТР и их практическом применении с дальнейшим использованием информации для принятия управленческих решений;

- использование сведений для развития механизмов конкуренции, в т. ч. концентрации государственной поддержки на наиболее результативных и эффективных правообладателях РИД.

Необходимость решения указанных задач обуславливалась тем, что эффективное применение РИД требует управления полным жизненным циклом результата работ, начинающимся с его выявления и учета. При этом закрепленные частью четвертой Гражданского кодекса РФ нормы патентного права регулируют только отношения по государственной регистрации прав на РИД и не охватывают допатентную стадию. Следовательно, отношения по выявлению и учету результатов НИОКТР на допатентной стадии весьма слабо развиты как в силу их неурегулированности, так и в силу исторического аспекта: когда за исполнителем не закрепляются права на результаты НИОКТР, он не заинтересован в их выявлении. Отсутствие соответствующей культуры выявления и учета, поиска и использования имеющихся РИД приводит не только к дублированию научных исследований и увеличению затрат на создание РИД, но и к низкому проценту их дальнейшего патентования вследствие отсутствия уникальности таких результатов. В то же время необходимо учесть, что создание новых технологий, продуктов и услуг зачастую предполагает использование не одного РИД, а целой совокупности результатов, которые могут быть получены разными лицами. По этой причине от информационной открытости сведений о созданных результатах и наличия удобных инструментов коммуникации между всеми заинтересованными сторонами зависит не только качество и конкурентоспособность итоговых продуктов, но и возможность их создания.

¹² Постановление Правительства РФ от 22.04.2009 № 342 (ред. от 18.03.2020) «О некоторых вопросах регулирования закрепления прав на результаты научно-технической деятельности» // СПС «КонсультантПлюс».

¹³ Гражданский кодекс РФ (ч. 4) от 18.12.2006 № 230-ФЗ (ред. от 30.12.2020) // СПС «КонсультантПлюс».

Более того, решение указанных задач, в т. ч. реализация сервисов коммерциализации РИД, в целом является мощнейшим инструментом, обеспечивающим развитие рынка интеллектуальной собственности. Статистика исследуемого периода, представленная на рис. 1-2, свидетельствует о достаточном количестве патентуемых РИД (ежегодно порядка 30 000 изобретений, 11 000 полезных моделей и 4 000 промышленных образцов), но весьма скромном количестве ежегодно заключаемых сделок с правами на них (порядка 3 000 сделок в год).

Рис. 1. Статистика государственной регистрации РИД за период с 2009 по 2013 гг.

Fig. 1. RIA state registration statistics from 2009-2013

Источник: Годовой отчет Роспатента за 2013 год, размещенный на официальном сайте Роспатента. URL: <https://rospatent.gov.ru/ru/about/reports/report-2013> (дата обращения: 19.02.2021).

Source: Annual report of Rospatent for 2013, posted on the official website of Rospatent. Available at: <https://rospatent.gov.ru/ru/about/reports/report-2013> (accessed: 19.02.2021).

Рис. 2. Статистика государственной регистрации распоряжения правами на РИД за период с 2009 по 2013 гг.

Fig. 2. Statistics of state registration of RIA rights management from 2009-2013

Источник: Годовой отчет Роспатента за 2013 г., размещенный на официальном сайте Роспатента. URL: <https://rospatent.gov.ru/ru/about/reports/report-2013> (дата обращения: 19.02.2021).

Source: Annual report of Rospatent for 2013, posted on the official website of Rospatent. Available at: <https://rospatent.gov.ru/ru/about/reports/report-2013> (accessed: 19.02.2021).

Таким образом, для эффективной реализации государственной научно-технической политики система государственного учета должна содержать как данные обо всех стадиях «жизненного цикла» результатов НИОКТР (от научного отчета до выявленных охраноспособных и охраняемых РИД, состоянии и территории их правовой охраны, фактах их использования), так и предоставлять инструменты для коммерциализации прав на них.

Новая система государственного учета результатов НИОКТР гражданского назначения, являющаяся важным элементом государственной научно-технической политики, направлена на увеличение эффективности расходования государственных средств на проведение работ, повышение открытости и доступности государственных информационных ресурсов, а также решение новых задач государственного учета результатов НИОКТР. Данная система нормативно закреплена 12.04.2013 Постановлением Правительства РФ № 327 «О единой государственной информационной системе учета научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ гражданского назначения»¹⁴.

При этом Правительство РФ поэтапно расширяло перечень объектов обязательного учета, первоначально предусмотрев учет только в отношении результатов НИОКТР, созданных при осуществлении государственных контрактов:

— в 2014 г. в рамках реализации закона о реформе Российской академии наук были закреплены обязательства по учету результатов работ, созданных в рамках исполнения государственных заданий¹⁵, а также введена возможность добровольного учета сведений о результатах работ, выполняемых без привлечения средств федерального бюджета;

— в 2015 г. в связи с вступлением в силу изменений в Федеральный закон от 23.08.1996 № 127-ФЗ «О науке и государственной научно-технической политике»¹⁶ (далее — Закон о науке) в части фондов поддержки научной, научно-технической, инновационной деятельности¹⁷ были закреплены обязательства грантополучателей по учету результатов работ, осуществляемых в рамках программ и проектов

¹⁴ Постановление Правительства РФ от 12.04.2013 № 327 (ред. от 01.10.2018) «О единой государственной информационной системе учета научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ гражданского назначения» // СПС КонсультантПлюс».

¹⁵ Постановление Правительства РФ от 14.11.2014 № 1195 (ред. от 30.12.2018) «О предоставлении научными организациями и образовательными организациями высшего образования, осуществляющими за счет бюджетных средств фундаментальные научные исследования и поисковые научные исследования, в Российскую академию наук отчетов о проведенных фундаментальных научных исследованиях и поисковых научных исследованиях, о полученных научных и (или) научно-технических результатах» // СПС «КонсультантПлюс».

¹⁶ Федеральный закон от 23.08.1996 № 127-ФЗ (ред. от 08.12.2020) «О науке и государственной научно-технической политике» // СПС «КонсультантПлюс».

¹⁷ Федеральный закон от 13.07.2015 № 270-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О науке и государственной научно-технической политике» в части совершенствования финансовых инструментов и механизмов поддержки научной и научно-технической деятельности в Российской Федерации» // СПС «КонсультантПлюс».

фондов поддержки научной, научно-технической, инновационной деятельности¹⁸;

— в 2016 г. перечень сведений об объектах учета был дополнен сведениями о наличии «свободных» и открытых лицензий¹⁹ в отношении отчетов о НИОКТР и РИД.

Таким образом, поэтапно за несколько лет удалось закрепить обязательство по государственному учету в отношении всех результатов НИОКТР гражданского назначения, выполненных с привлечением бюджетных средств. В Приложении 1 представлены редакции пп. 3—5 Положения о единой государственной информационной системе учета научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ гражданского назначения (далее — Положение), утвержденного постановлением Правительства РФ от 12.04.2013 № 327, за период 2013—2016 гг., отражающие последовательное совершенствование перечня объектов учета.

Более поздние изменения Положения, произошедшие в 2018 г.^{20–21}, отменили представление форм направления сведений для государственного учета в виде электронного документа, подписанного электронной подписью, или документа на бумажном носителе, а также уточнили наименование Минобрнауки России после реорганизации, осуществленной в 2018 г.²², т. е. в целом носили технический характер.

Формы сведений, подлежащих учету в Системе, были утверждены приказом Минобрнауки России от 21.10.2013 № 1168²³. В 2016 г. он

¹⁸ Постановление Правительства РФ от 21.11.2015 № 1254 «О внесении изменения в п. 5 Положения о единой государственной информационной системе учета научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ гражданского назначения» // СПС «КонсультантПлюс».

¹⁹ Постановление Правительства РФ от 30.04.2016 № 384 «О внесении изменений в п. 3 Положения о единой государственной информационной системе учета научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ гражданского назначения» // СПС «КонсультантПлюс».

²⁰ Постановление Правительства РФ от 23.01.2018 № 46 «О внесении изменения в Положение о единой государственной информационной системе учета научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ гражданского назначения» // СПС «КонсультантПлюс».

²¹ Постановление Правительства РФ от 01.10.2018 № 1168 (ред. от 22.12.2020) «О внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации» // СПС «КонсультантПлюс».

²² П. 2 Указа Президента РФ от 15.05.2018 № 215 (ред. от 21.01.2020) «О структуре федеральных органов исполнительной власти».

²³ Приказ Минобрнауки России от 21.10.2013 № 1168 «Об утверждении форм направления сведений о научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работах гражданского назначения в целях их учета в единой государственной информационной системе учета научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ гражданского назначения и выполняющими функции заказчика таких работ, соответствия сведений об указанных работах, внесенных в единую государственную информационную систему учета научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ гражданского назначения, условиям государственных контрактов на выполнение научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ гражданского назначения» (зарегистрирован в Минюсте России 03.12.2013 № 30538) // СПС «КонсультантПлюс».

был отменен приказом Минобрнауки России от 31.03.2016 № 341²⁴, также впоследствии отмененным в связи с изданием Приказа Минобрнауки России от 25.09.2020 № 1234²⁵ (далее — Приказ № 1234).

Необходимость изменения форм была продиктована требуемой для осуществления аналитической деятельности и развития предоставляемых Системой сервисов детализацией подлежащих учету сведений о работах и их результатах.

Так, например, форма направления сведений о начинаемой НИОКТР в 2016 г. дополнена следующими сведениями:

- вид работы (вместо использования справочника из 7 пунктов, в самой форме нужно отметить один из 4 видов работ);
- наименование государственной программы, в рамках которой осуществляется НИОКТР;
- наименование межгосударственной программы, в рамках которой осуществляется НИОКТР;
- основания проведения НИОКТР (необходимо выбрать из прилагаемого справочника).

Кроме этого, были детализированы источники финансирования работы.

В 2020 г. данная форма была еще более детализирована и дополнена следующими сведениями:

- дата направления сведений о начинаемой работе;
- код научной темы, присвоенный организацией-исполнителем;

²⁴ Приказ Минобрнауки России от 31.03.2016 № 341 «Об утверждении форм направления сведений о научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работах гражданского назначения в целях их учета в единой государственной информационной системе учета научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ гражданского назначения, требований к заполнению указанных форм, порядка подтверждения главными распорядителями бюджетных средств, осуществляющими финансовое обеспечение научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ гражданского назначения и выполняющими функции заказчика таких работ, соответствия сведений об указанных работах, внесенных в единую государственную информационную систему учета научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ гражданского назначения, условиям государственных контрактов на выполнение научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ гражданского назначения» (зарегистрирован в Минюсте России 16.06.2016 № 42557) // СПС «КонсультантПлюс».

²⁵ Приказ Минобрнауки России от 25.09.2020 № 1234 «Об утверждении форм направления сведений, указанных в пункте 3 Положения о единой государственной информационной системе учета научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ гражданского назначения, утвержденного Постановлением Правительства РФ от 12.04.2013 № 327, требований к заполнению и направлению указанных форм, порядка подтверждения главными распорядителями бюджетных средств, осуществляющими финансовое обеспечение научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ гражданского назначения и выполняющими функции заказчика таких работ, соответствия сведений об указанных работах, внесенных в единую государственную информационную систему учета научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ гражданского назначения, условиям государственных контрактов на выполнение научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ гражданского назначения» (зарегистрирован в Минюсте России 25.12.2020 № 61843) // СПС «КонсультантПлюс».

- приоритетные направления Стратегии научно-технологического развития Российской Федерации²⁶;
- научный задел;
- обоснование междисциплинарного подхода в случае указания разных тематических рубрик 1-го уровня ГРНТИ²⁷/ОЭСР²⁸;
- научно-техническое сотрудничество, в т. ч. международное;
- наименование национального проекта, в соответствии с которым проводится работа;
- наименование федерального проекта, в соответствии с которым проводится работа;
- выполнение работы в рамках деятельности научно-образовательного центра мирового уровня;
- выполнение работы в рамках деятельности научного центра мирового уровня;
- выполнение работы центром компетенций Национальной технологической инициативы;
- выполнение работы в рамках федеральной научно-технической программы;
- выполнение работы в рамках комплексной научно-технической программы полного инновационного цикла и комплексного научно-технического проекта полного инновационного цикла;
- решение заказчика о соответствии сведений условиям государственного контракта или государственного задания, иного документа, на основании которого выполнялся НИОКТР.

Кроме этого, были детализированы сведения о виде работы; о заказчике, исполнителе и соисполнителях; о руководителе работы; о руководителе организации-исполнителя.

Система введена в эксплуатацию 01.01.2014 и функционирует в сети Интернет по адресу <http://www.rosrid.ru>.

Объектами учета в Системе согласно действующей редакции п. 3 Положения являются следующие виды сведений о НИОКТР, выполняемых организациями независимо от их организационно-правовой формы и формы собственности:

- сведения о начинаемых НИОКТР;
- сведения о результатах НИОКТР (в форме отчетов о НИОКТР, защищенных диссертаций на соискание ученых степеней, а также алгоритмов и программ), их реферативно-библиографические описания и сведения о наличии заявления о предоставлении любым лицам возможности безвозмездно использовать такие результаты на определенных условиях или об условиях открытой лицензии на использование таких результатов;
- сведения о правообладателях и правах на РИД, созданные в процессе выполнения НИОКТР, способные к правовой охране в качестве изобретения, полезной модели, промышленного образца или имеющие правовую охрану как база данных, топология интегральных микросхем или программа для электронно-вычислительных

²⁶ Указ Президента РФ от 01.12.2016 № 642 «О Стратегии научно-технологического развития Российской Федерации» // СПС «КонсультантПлюс».

²⁷ Государственный рубрикатор научно-технической информации.

²⁸ Классификатор, разработанный Организацией экономического сотрудничества и развития.

машин; сведения об изменении состояния их правовой охраны, о наличии лицензионного договора или заявления о возможности использования любыми лицами на условиях открытой лицензии, об условиях открытой лицензии, а также сведения о практическом применении (внедрении) РИД.

Формирование Системы согласно п. 4 Положения осуществляется на основании сведений об объектах учета, направляемых по утвержденным Приказом № 1234 формам направления сведений.

В соответствии с Приказом № 1234 в Системе содержатся следующие сведения о НИОКТР:

- сведения о начинаемых НИОКТР;
- реферативно-библиографические сведения о результатах НИОКТР, включая полные копии отчетов о НИОКТР и сведения о возможности использовать полную копию отчета на условиях безвозмездной или открытой лицензии, а также сроке и условиях такой лицензии;
- реферативно-библиографические сведения о защищенных диссертациях на соискание ученой степени, включая полные копии диссертаций и сведения о возможности передачи полной копии диссертации третьим лицам для некоммерческого использования;
- сведения о созданных РИД, включая наименование, предполагаемое закрепление прав, перечень РИД, использованных при создании, возможные направления использования, а также дополнительные материалы;
- сведения о состоянии правовой охраны РИД, включая вид РИД, способ и статус правовой охраны, срок и территорию, на которые распространяются охранные документы;
- сведения об использовании РИД, включая собственное использование с описанием способа использования и установленным сроком полезного использования, а также использование по лицензионным договорам, договорам отчуждения, залога и внесения в уставный капитал хозяйственного общества.

В соответствии с п. 5 Положения указанные сведения направляются в Минобрнауки России исполнителями НИОКТР (получателями грантов) в отношении следующих видов работ²⁹:

- выполняемых в рамках государственных заданий на оказание государственных услуг (выполнение работ);
- контрактов на выполнение работ, оказание услуг, в т. ч. государственных контрактов;
- в отношении программ или проектов, финансовое обеспечение которых осуществляется фондами поддержки научной, научно-технической, инновационной деятельности в рамках соглашений о предоставлении грантов физическим и (или) юридическим лицам на реализацию научных, научно-технических программ и проектов.

В остальных случаях сведения о НИОКТР направляются в Минобрнауки России заказчиками работ, осуществляющими их финансовое обеспечение.

В то же время необходимо отметить, что требования к направлению соответствующих форм³⁰ (далее — Требования) пред-

²⁹ Если условие о направлении указанных сведений предусмотрено контрактами или соглашениями о предоставлении грантов.

³⁰ П. 3 Приложений № 7–12 к Приказу № 1234.

усматривают заполнение форм направления сведений в личном кабинете организации, предоставляющей сведения, с использованием Системы посредством доступа по вышеуказанному адресу сети Интернет.

Обязательному включению в Систему согласно п. 4 Положения подлежат сведения о работах, выполняемых с привлечением средств федерального бюджета. Это означает, что в Системе должны учитываться сведения обо всех результатах НИОКТР, финансируемых с привлечением бюджетных средств, т. е. выполненных в рамках государственных заданий на оказание государственных услуг (выполнение работ), контрактов на выполнение работ, оказание услуг, в т. ч. государственных контрактов, а также в отношении программ или проектов, финансовое обеспечение которых осуществляется фондами поддержки научной, научно-технической, инновационной деятельности в рамках соглашений о предоставлении грантов физическим и (или) юридическим лицам на реализацию научных, научно-технических программ и проектов. Кроме того, в добровольном порядке по желанию заказчиков работ или их исполнителей в Системе также могут быть учтены сведения о результатах НИОКТР, полностью финансируемых из внебюджетных источников.

Помимо внесения в Систему сведений исполнителями работ, также предусмотрен порядок подтверждения заказчиком работ соответствия внесенных в Систему сведений условиям государственных контрактов на выполнение НИОКТР гражданского назначения (далее — Порядок)³¹.

Заказчик НИОКТР согласно п. 3 Порядка подтверждает внесенные исполнителем НИОКТР в Систему сведения о созданном РИД и о состоянии правовой охраны РИД. Указанная функция реализуется заказчиком работ в личном кабинете заказчика в Системе, в котором ему становятся доступными подготовленные исполнителем работ сведения по утвержденным формам. На рассмотрение указанных сведений согласно п. 4 Порядка отводится 30 рабочих дней. За указанный период заказчик должен принять решение о соответствии подготовленных сведений условиям государственного контракта или государственного задания, иного документа, на основании которого выполнялся НИОКТР, либо об их несоответствии условиям указанных документов. Принятое заказчиком решение отражается в личном кабинете исполнителя с указанием замечаний (при их наличии). Также предусмотрена процедура устранения замечаний. Подтвержденным сведениям, внесенным в Систему, присваивается регистрационный номер.

Сведения о состоянии правовой охраны РИД согласно п. 9 Положения также могут быть проверены посредством направления Мин-

³¹ Порядок подтверждения главными распорядителями бюджетных средств, осуществляющими финансовое обеспечение научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ гражданского назначения и выполняющими функции заказчика таких работ, соответствия сведений об указанных работах, внесенных в единую государственную информационную систему учета научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ гражданского назначения, условиям государственных контрактов на выполнение научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ гражданского назначения (приложение № 13 к Приказу № 1234).

обнауки России в адрес Роспатента запроса об осуществлении государственной регистрации РИД, договоров о распоряжении исключительным правом на них, перехода без договора исключительного права на РИД, а также сведений о продлении срока действия исключительного права на изобретение, полезную модель и промышленный образец, прекращении или восстановлении действия патента.

Сведения, содержащиеся в Системе, согласно пп. 10–11 Положения являются общедоступными (за исключением информации, доступ к которой ограничен в соответствии с законодательством РФ), и доступ к ним осуществляется на безвозмездной основе.

Переход к новой модели учета, состоявшийся 01.01.2014, направлен на стимулирование научных и образовательных организаций завершать работы не только научным отчетом, но и выявлять потенциально охраноспособные РИД, а также решать задачи по их практическому применению.

В то же время когда работа завершается отчетом о НИОКТР, Система позволяет осуществить его проверку при помощи сервиса «Антиплагиат», обнаруживающего текстовые заимствования и оценивающего значения доли оригинальности текста отчета о НИОКТР.

Использование Системы органами государственной власти позволяет им осуществлять комплексную оценку научных и образовательных организаций не только на основе анализа количества и (или) стоимости выполненных работ, но и с учетом показателей результативности, включая оценку практического применения полученных результатов.

На основании изложенного можно сделать вывод о том, что, с одной стороны, Система служит для сбора и агрегирования информации о проводимых и завершенных работах, их результатах, в т. ч. способных к правовой охране, а также имеющих такую охрану на различных территориях, способах их практического применения, а также защищенных диссертациях, а с другой — создает основу для информационного взаимодействия как на межведомственном уровне, так и на уровне сектора исследований и разработок и реального сектора экономики, способствуя обеспечению коммуникации между правообладателями и потенциальными пользователями различных разработок.

Выполняя указанные функции, Система является инструментом информационной, аналитической и сервисной поддержки деятельности не только государственных заказчиков, но и правообладателей РИД, способствующей повышению эффективности управления правами на них и вовлечению таких прав в гражданский оборот.

Использование Системы исполнителями работ предоставляет им еще одно преимущество — упрощает реализацию и администрирование налоговой льготы по расходам на НИОКТР. В случае размещения отчета о НИОКТР в Системе налогоплательщик, осуществивший расходы на НИОКТР и включивший такие расходы в состав прочих расходов отчетного периода в размере фактических затрат с коэффициентом 1,5³², при представлении в налоговый орган налоговой

³² П. 7 ст. 262 Налогового кодекса РФ (ч. 2) от 05.08.2000 № 117-ФЗ (ред. от 17.02.2021) // СПС «КонсультантПлюс».

декларации вправе не представлять отчет о НИОКТР, если им в установленном формате и форме представлены сведения, подтверждающие размещение отчета и идентифицирующие его в Системе³³.

Использование Системы государственными органами позволяет оценить эффективность мер реализуемой государственной научно-технической политики, в т. ч. переориентирование бюджетного финансирования на наиболее эффективных исполнителей, эффективность налогового стимулирования, качество налогового администрирования льгот, применяемых исполнителями НИОКТР, и т. д. Об эффективности применения Системы в комплексе с иными мерами, направленными на развитие рынка интеллектуальной собственности, можно судить по статистическим данным о количестве выявленных и учтенных РИД.

Статистика Системы, содержащая в т. ч. ретроспективные сведения в отношении результатов работ, выполненных до 2014 г. (рис. 3–4), наглядно демонстрирует рост количества выявленных и учтенных РИД, обусловленный переходом к Системе. Кроме этого, явно прослеживается увеличение количества РИД, получивших правовую охрану, по отношению к выявленным патентоспособным РИД.

Рис. 3. Статистика Системы по количеству выявленных РИД за период с 2011 по 2019 гг.

Fig. 3. System statistics on the number of identified RIAs for 2011–2019

Источник: Аналитические и статистические открытые данные сайта Системы. URL: <https://rosrid.ru/> (дата обращения: 10.02.2021).

Source: Open analytical and statistical data from the Unified State Information System for Recording Scientific Research, Development and Technological Works of Civil Purpose website. Available at: <https://rosrid.ru/> (accessed: 10.02.2021).

³³ Абз. 6 п. 8 ст. 262 Налогового кодекса РФ (ч. 2) от 05.08.2000 № 117-ФЗ (ред. от 17.02.2021) // СПС «КонсультантПлюс».

Рис. 4. Статистика Системы о состоянии правовой охраны РИД за период с 2011 по 2019 гг.

Fig. 4. Statistics of the System on the state of legal protection of RIAs for 2011-2019

Источник: Аналитические и статистические открытые данные сайта Системы. URL: <https://rosrid.ru/> (дата обращения: 10.02.2021).

Source: Open analytical and statistical data from the Unified State Information System for Recording Scientific Research, Development and Technological Works of Civil Purpose website. Available at: <https://rosrid.ru/> (accessed: 10.02.2021).

Мониторинг зарубежного законодательства, регулирующего отношения в сфере учета НИОКТР гражданского назначения

Если обратиться к нормативно-правовому регулированию учета НИОКТР гражданского назначения и их результатов в странах ближнего зарубежья, таких как Беларусь, Казахстан, Украина, то несмотря на ряд отличий можно выявить и много общих черт с отечественным законодательством в указанной сфере. Сравнение ключевых положений нормативно-правового регулирования учета НИОКТР в РФ и странах ближнего зарубежья представлено в Приложении 2.

По результатам сравнения необходимо отметить следующие общие черты законодательства РФ и рассматриваемых стран ближнего зарубежья в данной сфере:

- 1) во всех четырех государствах приняты и действуют акты, регулирующие данную сферу отношений;
- 2) определены органы государственной власти, ответственные за ведение учета рассматриваемого вида работ и их результатов;
- 3) установлены операторы реестров, непосредственно осуществляющие регистрацию, учет рассматриваемого вида работ и их результатов, ведение документооборота.

В то же время следует выделить ряд отличий в системах нормативно-правового регулирования порядка учета НИОКТР гражданского назначения в рассматриваемых странах:

- 1) в РФ, в отличие от 3 других рассматриваемых государств, в качестве возможных заявителей — исполнителей работ не указаны физические лица либо индивидуальные предприниматели;

2) если в РФ, Казахстане и Украине объектами учета являются работы, выполняемые за счет средств государственного бюджета, то в Беларуси работы учитываются независимо от источника финансирования: основной критерий — «работы, имеющие значение для реализации приоритетов социально-экономического развития, разработки новых технологических процессов, наукоемкой, конкурентоспособной продукции, формирования перспективных научных направлений»;

3) учет сведений о созданных в процессе выполнения работ РИД прямо предусмотрен только в законодательстве РФ;

4) в Республике Беларусь в рамках системы учета результатов НИОКТР не предусмотрена регистрация диссертаций;

5) в РФ, Беларуси и Украине функции оператора реестра выполняют государственные учреждения, тогда как в Казахстане эти задачи возложены на организации в форме акционерных обществ (реестры НИОКТР и диссертаций ведут две разных организации).

Существующие недостатки российского нормативно-правового регулирования государственного учета НИОКТР гражданского назначения

Проведенное исследование содержания нормативно-правовых актов, регулирующих сферу государственного учета результатов НИОКТР гражданского назначения, позволило выявить некоторые противоречия между Положением и Приказом № 1234, а также иными нормативными правовыми актами.

Так, п. 5 и п. 6 Положения предписывают исполнителям работ или их заказчикам направлять сведения об объектах учета в Минобрнауки России, тогда как утвержденные Приказом № 1234 Требования содержат указание на заполнение соответствующих форм направления сведений для учета и их направление в Систему через личный кабинет исполнителя работ или заказчика работ в Системе.

П. 8 Положения предусматривает осуществление Минобрнауки России присвоения внесенным по формам сведениям регистрационных номеров и их размещения в информационной системе. При этом в соответствии с утвержденными Приказом № 1234 Требованиями и Порядком регистрационные номера автоматически присваиваются сведениям самой Системой.

Минобрнауки России в соответствии с п. 9 Положения в целях проверки достоверности внесенных в Систему сведений о состоянии правовой охраны РИД вправе запросить у Роспатента сведения о государственной регистрации договоров о распоряжении исключительными правами на РИД. При этом необходимо отметить, что п. 9 Административного регламента³⁴, утвержденного Приказом Минэкономразвития России от 10.06.2016 № 371, предусматривает государственную

³⁴ Приказ Минэкономразвития России от 10.06.2016 № 371 (ред. от 07.06.2017) «Об утверждении Административного регламента предоставления Федеральной службой по интеллектуальной собственности государственной услуги по государственной регистрации распоряжения по договору исключительным правом на изобретение, полезную модель, промышленный образец, товарный знак, знак обслуживания, зарегистрированные топологию интегральной микросхемы, программу для электронных вычислительных машин, базу данных» (зарегистрирован в Минюсте России 14.07.2016 № 42849) // СПС «КонсультантПлюс».

регистрацию актов распоряжения исключительным правом на РИД по договору, а не самих договоров о распоряжении правом.

Доступ к содержащимся в Системе сведениям согласно п. 10 Положения осуществляется через официальный сайт Минобрнауки России в сети Интернет. При этом согласно утвержденным Приказом № 1234 Требованиям доступ к Системе осуществляется по адресу <https://rosrid.ru/>. Фактически же на главной странице официального сайта Минобрнауки России³⁵ не только не предусматривается доступ к Системе, но даже отсутствует баннер или ссылка для перехода к ней.

Приказ № 1234, которым утверждены формы направления сведений для учета в Системе, Требования и Порядок, также содержит ряд внутренних противоречий.

Так, название Порядка содержит указание на соответствие внесенных в Систему сведений только условиям государственных контрактов на выполнение НИОКТР; в то же время п. 4 Порядка предусматривает проверку внесенных сведений на предмет их соответствия условиям государственного контракта или государственного задания, иного документа, на основании которого выполнялся НИОКТР.

П. 3 Порядка предусматривает, что в личном кабинете заказчику работ доступны подготовленные исполнителем работы документы по форме направления сведений о созданном РИД и по форме направления сведений о состоянии правовой охраны РИД. Исходя из формулировки п. 3 Порядка можно сделать вывод, что заказчиком проверяются сведения только по двум указанным формам. В то же время поле «Решение Заказчика о соответствии сведений условиям государственного контракта или государственного задания, иного документа, на основании которого выполнялся НИОКТР» содержится во всех формах направления сведений, кроме формы направления реферативно-библиографических сведений о защищенной диссертации на соискание ученой степени.

Кроме того, к недостаткам нормативно-правового регулирования указанной сферы следует также отнести отсутствие указания в п. 3 Положения на физических лиц и индивидуальных предпринимателей в качестве возможных исполнителей работ. Данный вывод сформирован в результате сравнительного анализа ключевых положений нормативно-правового регулирования учета НИОКТР в РФ и странах ближнего зарубежья и положений п. 1 ст. 3 Закона о науке, согласно которому научная и (или) научно-техническая деятельность осуществляется физическими лицами — гражданами РФ, а также иностранными гражданами, лицами без гражданства в пределах прав, установленных законодательством РФ и законодательством субъектов РФ, и юридическими лицами при условии, если научная и (или) научно-техническая деятельность предусмотрена их учредительными документами.

Наряду с указанным также следует отметить, что некоторыми исследователями сформулирован ряд рекомендаций по содержательному совершенствованию Системы, включающих:

³⁵ URL: <https://minobrnauki.gov.ru/> (дата обращения: 24.03.2021).

— разработку макета профилей исполнителей государственного задания, в который будет включена информация о заказчиках, тематике работ, сроках; количественные данные о достигнутых результатах, сумме полученных средств на выполнение НИОКТР в рамках государственного задания; информацию о НИОКТР, профинансированных из других источников;

— разработку макетов «дисциплинарных карт» исследований, выполненных в рамках государственного задания, и исследований, профинансированных из других источников;

— совершенствование поисковых инструментов и механизмов поиска информации по базе данных Системы;

— создание механизма выгрузки данных из Системы по аналогии с механизмом выгрузки данных из информационной системы ФСМНО³⁶ для проведения комплексного сравнительного анализа научных результатов, полученных научными организациями и вузами [3].

Кроме того, в качестве одного из содержательных недостатков можно отметить работу сервиса «Антиплагиат», хотя и не закрепленного в рассматриваемых нормативно-правовых актах, но функционирующего в рамках Системы и служащего для обнаружения текстовых заимствований в отчетах о НИОКТР и защищенных диссертациях на соискание ученых степеней. Следует отметить недостаточность проверки текста лишь машинными средствами, поскольку она не в состоянии оценить качество научной работы, а лишь отражает долю совпадений текста с текстами других источников, включая часто используемые фразы, официальные названия организаций, выдержками из нормативной документации и т. п. Полноценная проверка заимствований может быть осуществлена только с привлечением проверяющего эксперта, задачей которого является оценка всех выявленных машинным способом текстовых совпадений и оценка правомерности отмеченных «заимствований» с последующей корректировкой (при необходимости) полученного процентного показателя.

Заклучение / Conclusion

Порядок осуществления государственного учета НИОКТР гражданско-назначенного, выполняемых с привлечением средств федерального бюджета, регулируется комплексом нормативных правовых актов РФ. Технической основой учета является Система, доступ к которой осуществляется посредством сети Интернет. Установлен перечень объектов учета и формы направления сведений о них. Содержащиеся в Системе сведения являются общедоступными, за исключением отдельных видов информации, перечень которых установлен законодательством РФ. В качестве федерального органа исполнительной власти, наделенного функциями по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию

³⁶ Федеральная система мониторинга результативности деятельности научных организаций, выполняющих научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы.

в сфере государственного учета НИОКТР гражданского назначения, а также по формированию и ведению Системы, определено Минобрнауки России. Кроме того, установлен порядок взаимодействия заказчиков и исполнителей работ с Минобрнауки России при осуществлении учета. Также следует отметить ряд недостатков нормативно-правового регулирования рассматриваемой сферы отношений, заключающихся в некоторых противоречиях между отдельными нормативными документами. Выявленные противоречия могут послужить направлениями его дальнейшего совершенствования. Кроме того, следует отметить целесообразность создания на территории государств, входящих в Евразийский экономический союз (ЕАЭС), а также в Союзное государство (Российской Федерации и Республики Беларусь) и в Содружество Независимых Государств, единой унифицированной системы учета РИД в рамках научно-технической политики государств и научно-технического сотрудничества. Разработка предложений по формированию такой системы может стать предметом дополнительных научных исследований.

Благодарности

Статья подготовлена по результатам научно-исследовательской работы в рамках государственного задания РИЭПП на 2021 г.

Acknowledgements

The article was prepared based on the results of research work within the framework of the state assignment of the RIEPL for 2021.

Список использованных источников

1. Доронина Е. Г. Государственные информационные системы для управления научной сферой: современное состояние и пути устранения недостатков // Наука. Инновации. Образование. 2018. № 4 (30). С. 105–106. URL: [https://sie-journal.ru/assets/uploads/issues/2018/4\(30\)_05.pdf](https://sie-journal.ru/assets/uploads/issues/2018/4(30)_05.pdf) (дата обращения: 16.03.2021).
2. Богачева О. В., Смородинов О. В. Актуальные вопросы организации государственного финансирования НИОКР в странах ОЭСР // Научно-исследовательский финансовый институт. Финансовый журнал. 2019. № 2. С. 37–50. DOI: <https://doi.org/10.31107/2075-1990-2019-2-37-50>
3. Ушакова С. Е. Совершенствование информационной базы формирования и мониторинга реализации государственного задания в сфере науки // Наука. Инновации. Образование. 2017. № 3 (25). С. 76–94. URL: [https://sie-journal.ru/assets/uploads/issues/2017/3\(25\)_04.pdf](https://sie-journal.ru/assets/uploads/issues/2017/3(25)_04.pdf) (дата обращения: 16.03.2021).

Дата поступления: 18.03.2021

References

1. Doronina EG. State Information Systems to Manage the Scientific Sector: State of Affairs and the Ways to Dispose of Science. *Innovation. Education. 2018;4(30):105-106*. Available at: [https://sie-journal.ru/assets/uploads/issues/2018/4\(30\)_05.pdf](https://sie-journal.ru/assets/uploads/issues/2018/4(30)_05.pdf) (accessed: 16.03.2021). (In Russ.)
2. Bogacheva OV, Smorodinov OV. Major Aspects of Organization of Public R&D Funding in OECD Countries. *Financial Research Institute. Financial Journal. 2019;2:37-50*. DOI: <https://doi.org/10.31107/2075-1990-2019-2-37-50> (In Russ.)
3. Ushakova SE. The Development of an Information Base for Setting and Monitoring the Implementation of Science-Related Government Assignments. *Science. Innovation. Education. 2017;3(25):76-94*. Available at: [https://sie-journal.ru/assets/uploads/issues/2017/3\(25\)_04.pdf](https://sie-journal.ru/assets/uploads/issues/2017/3(25)_04.pdf) (accessed: 16.03.2021). (In Russ.)

Submitted: 18.03.2021

Информация об авторах

Майданник Ольга Владимировна, лаборант-исследователь, федеральное государственное бюджетное учреждение «Российский научно-исследовательский институт экономики, политики и права в научно-технической сфере» (127254, Россия, г. Москва, ул. Добролюбова, д. 20А), ORCID: <https://orcid.org/0000-0002-5744-8127>. В круг научных интересов входят исследования в области нормативно-правового регулирования сферы науки, инноваций и интеллектуальной собственности, в т. ч. проблем реализации, совершенствования законодательства и практики его применения.

Гапоненко Михаил Александрович, научный сотрудник, федеральное государственное бюджетное учреждение «Российский научно-исследовательский институт экономики, политики и права в научно-технической сфере» (127254, Россия, г. Москва, ул. Добролюбова, д. 20А), ORCID: <https://orcid.org/0000-0003-1700-5636>. В круг научных интересов входят исследования в области нормативно-правового регулирования сферы науки, инноваций и интеллектуальной собственности, в т. ч. проблем реализации, совершенствования законодательства и практики его применения.

Салиева Роза Наильевна, доктор юридических наук, профессор, заведующая лабораторией правовых проблем недропользования, экологии и топливно-энергетического комплекса Института проблем экологии и недропользования, ГНБУ «Академия наук Республики Татарстан» (420087, Россия, г. Казань, ул. Даурская, 28), ORCID: <https://orcid.org/0000-0003-0278-4948>. В круг научных интересов входят исследования в области предпринимательского и энергетического права, гражданского, семейного и международного частного права.

Заявленный вклад соавторов

Майданник О. В. — разработка концепции статьи, поиск и анализ информации по законодательству Российской Федерации в сфере порядка учета НИОКР гражданского назначения, в т. ч. в историческом аспекте; Гапоненко М. А. — поиск и анализ информации по зарубежному законодательству, регулирующему отношения в сфере порядка учета НИОКР гражданского назначения; Салиева Р. Н. — консультативное сопровождение при разработке концепции статьи, поиске и анализе информации по законодательству Российской Федерации в сфере порядка учета НИОКР гражданского назначения.

Information about the authors

Olga V. Maydannik, Dr.Sci. (Law), Full Professor, Research Laboratory Assistant, Russian Research Institute of Economics, Politics and Law in Science and Technology (20A Dobrolyubova St., Moscow 127254, Russia), ORCID: <https://orcid.org/0000-0002-5744-8127>. Her research interests include research in the field of legal regulation of science, innovation and intellectual property, including problems of implementation and improvement of legislation and its application.

Mikhail A. Gaponenko, Researcher, Russian Research Institute of Economics, Politics and Law in Science and Technology (20A Dobrolyubova St., Moscow 127254, Russia), ORCID: <https://orcid.org/0000-0003-1700-5636>. His research interests include research in the field of legal regulation of science, innovation and intellectual property, including problems of implementation and improvement of legislation and its application.

Roza N. Salieva, Institute for Problems of Ecology and Mineral Wealth Use of Tatarstan Academy of Sciences (28 Dauruskaya St., Kazan, Russia), ORCID: <https://orcid.org/0000-0003-0278-4948>. Her research interests include research in the field of business and energy law, civil, family and private international law.

Authors' contribution

O. V. Maydannik — development of the concept of an article, search and analysis of information about the Russian law in the field of accounting for civil R&D, including in the historical aspect; *M. A. Gaponenko* — search and analysis of information on foreign laws regulating relations in the field of accounting for civil R&D; *R. N. Salieva* — advisory support in the development of the concept of an article, search and analysis of information under the legislation of the Russian Federation in the field of accounting for civil R&D.

№ п/п	Редакция от 12.04.2013	Редакция от 14.11.2014	Редакция от 21.11.2015	Редакция от 30.04.2016
	<p>и их реферативно-библиографические описания; в) сведения о правообладателях и правах на созданные в процессе выполнения работ результаты интеллектуальной деятельности, способные к правовой охране в качестве изобретения, полезной модели, промышленного образца или имеющие правовую охрану как база данных, топология интегральных микросхем или программа для электронных-вычислительных машин, а также сведения об изменении их правовой охраны и применении (внедрении) результатов интеллектуальной деятельности.</p>	<p>ций на соискание ученых степеней, алгоритмов и программ) и их реферативно-библиографические описания; в) сведения о правообладателях и правах на созданные в процессе выполнения работ результаты интеллектуальной деятельности, способные к правовой охране в качестве изобретения, полезной модели, промышленного образца или имеющие правовую охрану как база данных, топология интегральных микросхем или имеющие правовую охрану как база данных, топология интегральных микросхем или программа для электронных-вычислительных машин, а также сведения об изменении их правовой охраны и применении (внедрении) результатов интеллектуальной деятельности.</p>	<p>алгоритмов и программ) и их реферативно-библиографические описания; в) сведения о правообладателях и правах на созданные в процессе выполнения работ результаты интеллектуальной деятельности, способные к правовой охране в качестве изобретения, полезной модели, промышленного образца или имеющие правовую охрану как база данных, топология интегральных микросхем или программа для электронных-вычислительных машин, а также сведения об изменении их правовой охраны и применении (внедрении) результатов интеллектуальной деятельности.</p>	<p>ставлении любым лицам невозможно безвозмездно использовать такие результаты на определенных условиях или об условиях открытой лицензии на использование таких результатов; в) сведения о правообладателях и правах на созданные в процессе выполнения работ результаты интеллектуальной деятельности, способные к правовой охране в качестве изобретения, полезной модели, промышленного образца или имеющие правовую охрану как база данных, топология интегральных микросхем или программа для электронных-вычислительных машин, сведения об изменении их правовой охраны, о наличии лицензионного договора или заявления о возможности использования любыми лицами на условиях открытой лицензии, об условиях открытой лицензии, а также сведения о применении (внедрении) результатов интеллектуальной деятельности.</p>

№ п/п	Редакция от 12.04.2013	Редакция от 14.11.2014	Редакция от 21.11.2015	Редакция от 30.04.2016
2	4. Информационная система формируется на основании сведений, указанных в подпунктах «а»–«в» п. 3 настоящего Положения (далее – сведения), направляемых в Минобрнауки России в виде электронного документа, подписанного электронной подписью, или документа на бумажном носителе по формам направления сведений и в сроки, которые определяются Минобрнауки России.	4. Информационная система формируется на основании сведений, указанных в подпунктах «а»–«в» п. 3 настоящего Положения (далее – сведения), направляемых в Минобрнауки России в виде электронного документа, подписанного электронной подписью, или документа на бумажном носителе по формам направления сведений и в сроки, которые определяются Минобрнауки России.	4. Информационная система формируется на основании сведений, указанных в подпунктах «а»–«в» п. 3 настоящего Положения (далее – сведения), направляемых в Минобрнауки России в виде электронного документа, подписанного электронной подписью, или документа на бумажном носителе по формам направления сведений и в сроки, которые определяются Минобрнауки России.	4. Информационная система формируется на основании сведений, указанных в подпунктах «а»–«в» п. 3 настоящего Положения (далее – сведения), направляемых в Минобрнауки России в виде электронного документа, подписанного электронной подписью, или документа на бумажном носителе по формам направления сведений и в сроки, которые определяются Минобрнауки России.
3	5. Сведения, указанные в пп. «а» и «в» п. 3 настоящего Положения, направляются в Минобрнауки России: в случаях, если соответствующее слово предусмотрено государственным контрактом на выполнение работ, — исполнителями работ;	5. Сведения, указанные в пп. «а» и «в» п. 3 настоящего Положения, направляются в Минобрнауки России: в отношении работ, выполняемых в рамках государственных заданий на оказание государственных услуг (выполнение работ, выполнение работ, выполнение работ, — исполнителями работ;	5. Сведения, указанные в пп. «а» и «в» п. 3 настоящего Положения, направляются в Минобрнауки России: в отношении работ, выполняемых в рамках государственных заданий на оказание государственных услуг (выполнение работ, выполнение работ, выполнение работ, — исполнителями работ;	5. Сведения, указанные в пп. «а» и «в» п. 3 настоящего Положения, направляются в Минобрнауки России: в отношении работ, выполняемых в рамках государственных заданий на оказание государственных услуг (выполнение работ, выполнение работ, выполнение работ, — исполнителями работ;

№ п/п	Редакция от 12.04.2013	Редакция от 14.11.2014	Редакция от 21.11.2015	Редакция от 30.04.2016
	<p>в иных случаях — главному распорядителю средств федерального бюджета, осуществляющим финансовое обеспечение работ и выполняющих функции заказчика работ (далее — заказчики).</p>	<p>работ), в отношении программ или проектов, финансовое обеспечение которых осуществляется государственными фондами или другими организациями, осуществляющими поддержку научной, научно-технической, инновационной деятельности на выполнение работ, оказание услуг, в том числе государственных контрактов, в случае, если условие о направлении указанных сведений предусмотрено такими контрактами, — исполнителями работ; в иных случаях — заказчиками услуг (работ), осуществляющими их финансовое обеспечение.</p>	<p>работ), контрактов на выполнение работ, оказание услуг, в том числе государственных контрактов, а также в отношении программ или проектов, финансовое обеспечение которых осуществляется фондами поддержки научной, научно-технической, инновационной деятельности в рамках соглашений о предоставлении грантов физическим и (или) юридическим лицам на реализацию научных, научно-технических программ и проектов, в случае, если условие о направлении указанных сведений предусмотрено такими контрактами или соглашениями о предоставлении указанных грантов, — исполнителями работ (получателями грантов); в иных случаях — заказчиками услуг (работ), осуществляющими их финансовое обеспечение.</p>	<p>а также в отношении программ или проектов, финансовое обеспечение которых осуществляется фондами поддержки научной, научно-технической, инновационной деятельности в рамках соглашений о предоставлении грантов физическим и (или) юридическим лицам на реализацию научных, научно-технических программ и проектов, в случае, если условие о направлении указанных сведений предусмотрено такими контрактами или соглашениями о предоставлении указанных грантов, — исполнителями работ (получателями грантов);</p> <p>в иных случаях — заказчиками услуг (работ), осуществляющими их финансовое обеспечение.</p>

Источник: составлено авторами.

Appendix 1

Comparison of editions of clauses 3-5 of the Regulations on the unified state information system for recording scientific research, experimental design and technological work for 2013-2016

Item No.	12.04.2013 edition	14.11.2014 edition	21.11.2015 edition	30.04.2016 edition
1	<p>3. The information system accounts for the following types of information about research, development and technological work for civilian purposes (hereinafter referred to as work), which is performed by organisations regardless of their organisational and legal format or ownership structure (hereinafter referred to as executors) at the expense of federal budget:</p> <p>a) information about the projects that were already launched;</p> <p>b) information on the results of work provided in accordance with the Federal Law 'On the Mandatory Deposit of Documents' in the form of mandatory copies of unpublished documentation (research and development reports, defended dissertations, algorithms and programmes), their abstracts and bibliographic descriptions;</p>	<p>3. The information system accounts for the following types of information about research, development and technological work for civilian purposes (hereinafter referred to as work) performed by organisations regardless of their organisational and legal format or ownership structure (hereinafter referred to as executors):</p> <p>a) information about the projects that were already launched;</p> <p>b) information on the results of work provided in accordance with the Federal Law 'On the Mandatory Deposit of Documents' in the form of mandatory copies of unpublished documentation (research and development reports, defended dissertations, algorithms and programmes), their abstracts and bibliographic descriptions;</p>	<p>3. The information system accounts for the following types of information about research, development and technological work for civilian purposes (hereinafter referred to as work) performed by organisations regardless of their organisational and legal format or ownership structure (hereinafter referred to as executors):</p> <p>a) information about the projects that were already launched;</p> <p>b) information on the results of work provided in accordance with the Federal Law 'On the Mandatory Deposit of Documents' in the form of mandatory copies of unpublished documentation (research and development reports, defended dissertations, algorithms and programmes), their abstracts, bibliographic descriptions and information about the availability of an application for providing any person with the opportunity to use such results free of charge on certain conditions or under an open licence;</p>	<p>3. The information system accounts for the following types of information about research, development and technological work for civilian purposes (hereinafter referred to as work) performed by organisations regardless of their organisational and legal format or ownership structure (hereinafter referred to as executors):</p> <p>a) information about the projects that were already launched;</p> <p>b) information on the results of work provided in accordance with the Federal Law 'On the Mandatory Deposit of Documents' in the form of mandatory copies of unpublished documentation (research and development reports, defended dissertations, algorithms and programmes), their abstracts, bibliographic descriptions and information about the availability of an application for providing any person with the opportunity to use such results free of charge on certain conditions or under an open licence;</p>

Item No.	12.04.2013 edition	14.11.2014 edition	21.11.2015 edition	30.04.2016 edition
	<p>c) information on copyright holders and the rights to results of intellectual activity created in the course of work qualifying for legal protection like an invention, utility model, industrial design or that having the legal protections of a database, topology of integrated circuits or an electronic computer program, as well as information about changes to their legal protection status and practical application (implementation) of the results of aforementioned intellectual activities.</p>	<p>c) information on copyright holders and the rights to results of intellectual activity created in the course of work qualifying for legal protection like an invention, utility model, industrial design or that having the legal protections of a database, topology of integrated circuits or an electronic computer program, as well as information about changes to their legal protection status and practical application (implementation) of the results of aforementioned intellectual activities.</p>	<p>c) information on copyright holders and the rights to results of intellectual activity created in the course of work qualifying for legal protection like an invention, utility model, industrial design or that having the legal protections of a database, topology of integrated circuits or an electronic computer program, as well as information about changes in their legal protection status, information about the availability of an application for providing any person with the opportunity to use such results free of charge under an open licence and the practical application (implementation) of the results of the aforementioned intellectual activity.</p>	<p>c) information about copyright holders and rights to the results of intellectual activity created in the course of the work qualifying for legal protection like an invention, utility model or industrial design that are entitled to legal protection as a database, topology of integrated circuits or as a computer program, as well as information about the changes in their legal protection status, information about the availability of an application for providing any person with the opportunity to use such results free of charge under an open licence and the practical application (implementation) of the results of the aforementioned intellectual activity.</p>

Item No. 2	12.04.2013 edition	14.11.2014 edition	21.11.2015 edition	30.04.2016 edition
4. The information system is developed on the basis of information specified in subparagraphs 'a' through 'c' of clause 3 of these Regulations (hereinafter information) sent to the Ministry of Education and Science of Russia in the form of an electronic document signed with an electronic signature, or a paper document according to the form of sending information and within the time frame determined by the Ministry of Education and Science of Russia.	4. The information system is developed on the basis of information specified in subparagraphs 'a' through 'c' of clause 3 of these Regulations (hereinafter information) sent to the Ministry of Education and Science of Russia in the form of an electronic document signed with an electronic signature, or a paper document according to the form of sending information and within the time frame determined by the Ministry of Education and Science of Russia. Information about the work financed by funds allocated from the federal budget is subject to mandatory inclusion in the information system.	4. The information system is developed on the basis of information specified in subparagraphs 'a' through 'c' of clause 3 of these Regulations (hereinafter information) sent to the Ministry of Education and Science of Russia in the form of an electronic document signed with an electronic signature, or a paper document according to the form of sending information and within the time frame determined by the Ministry of Education and Science of Russia. Information about the work financed by funds allocated from the federal budget is subject to mandatory inclusion in the information system.	4. The information system is developed on the basis of information specified in subparagraphs 'a' through 'c' of clause 3 of these Regulations (hereinafter information) sent to the Ministry of Education and Science of Russia in the form of an electronic document signed with an electronic signature, or a paper document according to the form of sending information and within the time frame determined by the Ministry of Education and Science of Russia. Information about the work financed by funds allocated from the federal budget is subject to mandatory inclusion in the information system.	4. The information system is developed on the basis of information specified in subparagraphs 'a' through 'c' of clause 3 of these Regulations (hereinafter information) sent to the Ministry of Education and Science of Russia in the form of an electronic document signed with an electronic signature, or a paper document according to the form of sending information and within the time frame determined by the Ministry of Education and Science of Russia. Information about the work financed by funds allocated from the federal budget is subject to mandatory inclusion in the information system.
3	5. The information specified in paragraphs 'a' and 'c' of clause 3 of these Regulations is sent to the Ministry of Education and Science of Russia: in cases where the relevant condition is provided for by the state contract, to the executors of the work in question;	5. The information specified in paragraphs 'a' and 'c' of clause 3 of these Regulations is sent to the Ministry of Education and Science of Russia: by the work performers, in cases in which the work performed is in the framework of state assignments for rendering public services (performance of work);	5. The information specified in paragraphs 'a' and 'c' of clause 3 of these Regulations is sent to the Ministry of Education and Science of Russia: by the executors of the work (recipients of grants) if it relates to work performed in the framework of state assignments for the provision of public services (performance of work) or contracts for the performance	5. The information specified in paragraphs 'a' and 'c' of clause 3 of these Regulations is sent to the Ministry of Education and Science of Russia: by the executors of the work (recipients of grants) if it relates to work performed in the framework of state assignments for the provision of public services (performance of work) or contracts for the performance

Item No.	12.04.2013 edition	14.11.2014 edition	21.11.2015 edition	30.04.2016 edition
	<p>in other cases, at the discretion of the chief managers of the federal budget providing financial support for the work and performing the functions of the ordering party (hereinafter referred to as the customers).</p>	<p>in which it is related to programmes or projects funded from state funds that support scientific, technical and innovative activities or contracts for the executors of work; and if the provision of services, including the number of government contracts, under the condition that the specified information be provided for by such contracts; by customers funding the operation in question, in other cases.</p>	<p>(performance of work) or contracts for the performance of work; the provision of services, including government contracts, including those to programmes or projects financially supported by funds for the support of scientific and/or technical; and innovative activities within the framework of agreements to individuals and (or) legal entities, for the implementation of scientific and/or technical programmes and projects if the condition for sending the specified information is provided for by such contracts or agreements on the provision of these grants; by customers funding the operation in question, in other cases.</p>	<p>of work, the provision of services - including government contracts - as well as in relation to programmes or projects financially supported by funding for scientific and/or technical and innovative activities within the framework of agreements on the provision of grants to individuals and (or) legal entities, for the implementation of scientific and/or technical programmes and projects if the condition for sending the specified information is provided for by such contracts or agreements on the provision of these grants;</p> <p>by customers funding the operation in question, in other cases.</p>

Source: compiled by the authors.

Приложение 2

Сравнение ключевых положений нормативно-правового регулирования учета НИОКР в Российской Федерации и странах ближнего зарубежья

Государство	Российская Федерация	Республика Беларусь	Республика Казахстан	Украина
Критерий				
Нормативный правовой акт	Постановлением Правительства РФ от 12.04.2013 № 327 утверждено Положение о единой государственной информационной системе учета научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ гражданского назначения	Указом Президента Республики Беларусь № 356 от 25.05.2006 «О государственной регистрации научно-исследовательских, опытно-конструкторских и опытно-технологических работ» ³³ утверждено Положение о порядке государственной регистрации научно-исследовательских, опытно-конструкторских и опытно-технологических работ ³³	Приказом Министерства образования и науки Республики Казахстан от 31.03.2015 № 149 утверждены Правила государственного учета научных, научно-технических проектов и программ, финансируемых из государственного бюджета, и отчетов по их выполнению (далее — Правила учета) ³⁴	Приказом Министерства образования и науки Украины от 27.10.2008 № 977 утвержден Порядок государственной регистрации диссертационных работ на соискание ученой степени доктора философии (PhD), диссертаций ³⁵

³³ URL: https://belzakon.net/Законодательство/Указ_Президента_РБ/2006/4521 (дата обращения: 14.03.2021).
³⁴ URL: https://nauka.kz/upload/files/pravila_gosud_ucheta_nauchno-technich_proektov_i_programm.24-06-2020.rus.pdf (дата обращения: 14.03.2021).

³⁵ URL: https://nauka.kz/upload/files/pravila_gosregistracii_dissertaciy_16-09-2011_rus.pdf (дата обращения: 14.03.2021).

³⁶ URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0312-09#Text> (дата обращения: 14.03.2021).

Государство Критерий Объект учета	Российская Федерация	Республика Беларусь	Республика Казахстан	Украина
	<p>Сведения о научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работах гражданского назначения:</p> <p>а) сведения о начинаемых работах;</p> <p>б) сведения о результатах работ, предоставляемых в соответствии с Федеральным законом «Об обязательном экземпляре документов» в форме обязательных экземпляров неопубликованных документов (отчетов о научно-исследовательских и опытно-конструкторских работах, диссертаций на соискание ученых степеней, алгоритмов и программ), их реферативно-библиографические описания и сведения о наличии заявлений о предоставлении лицам возможности безвозмездно использовать такие результаты на определенных условиях или об условиях открытой лицензии на использование таких результатов;</p>	<p>Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и опытно-технологические работы, имеющие значение для реализации приоритетов социально-экономического развития, разработки новых технологических процессов, нацеленной на освоение, конструирование, производство продукции, формирование перспективных научных направлений, независимых от источников финансирования работ, которые выполняются на территории Республики Беларусь (п. 2 Положения)</p>	<p>1) отчет о научной и (или) научно-технической деятельности – документ, содержащий информацию о реализации научно-технической работы, научные, опытно-конструкторские, маркетинговые исследования за счет государственного бюджета, а также информацию о целевой деятельности планируемых работ либо о результате завершения научного, научно-технического проекта и программы;</p> <p>2) научный, научно-технический проект и программа – документ, включающий в себя содержание предполагаемой научной, технической работы, представляющей научные, опытно-конструкторские, маркетинговые исследования, реализуемые</p>	<p>Открытые (несекретные) научно-исследовательские, опытно-конструкторские работы, выполняемые в научных учреждениях, высших учебных заведениях, на предприятиях и в организациях Украины, финансируемые полностью или частично за счет средств государственного бюджета, в том числе выполняются в рамках проектов и программ международного научного</p>

Государство Критерий	Российская Федерация	Республика Беларусь	Республика Казахстан	Украина
	<p>в) сведения о правообладателях и правах на созданные в процессе выполнения работ результаты интеллектуальной деятельности, способные к правовой охране в качестве изобретения, полезной модели, промышленного образца или имеющие правовую охрану как база данных, топология интегральных микросхем или программа для электронно-вычислительных машин, сведения об изменении состояния их правовой охраны, о наличии лицензионного договора или заявления о возможности использования любыми лицами на условиях открытой лицензии, об условиях открытой лицензии, а также сведения о практическом применении (внедрении) результатов интеллектуальной деятельности (п. 3 Положения)</p>		<p>в Республике Казахстан за счет государственного бюджета с обоснованием цели и задач, актуальности, новизны, научно-практической значимости и целесообразности проведения планируемых работ; 3) результат научной и (или) научно-технической деятельности (далее — РННТД) — новые знания или решения, полученные в ходе выполнения научной и (или) научно-технической деятельности за счет государственного бюджета и зафиксированные на любом информационном носителе, внедрение научных работ и технологий в производство, а также модели, макеты, образцы новых изделий, материалов и веществ (п. 2 Правил учета)</p>	<p>и научно-технического сотрудничества, а также защитные на заседаниях специальных зированных ученых советов диссертации (подп. 1.2, 1.4 Порядка)</p>

Государство Критерий	Российская Федерация	Республика Беларусь	Республика Казахстан	Украина
	Субъекты, представляющие для учета	Организации независимо от их организационно-правовой формы и формы собственности (п. 3 Положения)	Организации независимо от формы собственности и подчиненности, а также индивидуальные предприниматели (п. 2 Положения)	Физические лица (п. 4 Правил учета)
Ответственный орган государственной власти	Минобрнауки России (п. 3 Постановления № 327)	Государственный комитет по науке и технологиям (п. 15 Положения)	Министерство образования и науки Республики Казахстан (п. 2 Правил учета)	Министерство образования и науки Украины (ст. 11 Закона Украины 1993 «О науко-технической информации» ³⁸)

³⁷ URL: https://online.zakon.kz/document/?doc_id=30938581#pos=3;-108 (дата обращения: 14.03.2021).

³⁸ URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/3322-12> (дата обращения: 14.03.2021).

Государство Критерий	Субъекты проведения экспертизы работ	Российская Федерация	Федеральное государственное бюджетное учреждение «Российская академия наук» (п. 3 Правил, утвержденных постановлением Правительства РФ от 30.12.2018 № 1781)	Республика Беларусь	Республиканские органы государственного управления, иные государственные организации, подчиненные Правительству Республики Беларусь, Национальная академия наук Беларуси проводят экспертизу работ, выполняемых организациями, находящимися в ведении (подчинении) этих органов и органов государственного комитета по науке и технологиям - работ заявителей, не находящихся в ведении (подчинении) указанных органов и организаций, в том числе индивидуальных предпринимателей (п. 2 Положения)	Республика Казахстан	—	Украина	Научно-исследовательские организации и учреждения, высшие учебные заведения, другие организации и отдельные юридические и физические лица, аккредитованные на этот вид деятельности (ст. 1 Закона Украины 1995 «О научной и научно-технической экспертизе» ³⁹)
-------------------------	--------------------------------------	----------------------	--	---------------------	--	----------------------	---	---------	--

³⁹ URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/51/95-%D0%B2%D1%80#Text> (дата обращения: 14.03.2021).

Государство Критерий	Система учета	Российская Федерация	Республика Беларусь	Республика Казахстан	Украина
	Оператор реестра	Единая государственная информационная система учета научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ гражданско-государственного назначения (п. 1 Положения)	Государственный реестр научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ (п. 1 Положения)	1) государственный реестр научных и научно-технических программ и проектов; 2) государственный реестр результатов научной и научно-технической деятельности (п. 2 Правил учета)	Государственные фонды информации; материалы о диссертациях, защищенных на соискание ученой степени доктора философии (PhD), по профилю (п. 3 Правил)
	Оператор реестра	Федеральное государственное автономное научное учреждение «Центр информационных технологий и систем органов исполнительной власти» (приказ Минюста России от 29.12.2015 № 1536)	Государственное учреждение «Белорусский институт системного анализа и информационного обеспечения научной сферы» (п. 3 Положения)	Акционерное общество «Национальный центр государственной научно-технической экспертизы» (п. 3 Правил учета)	Акционерное общество «Национальный центр государственной научно-технической экспертизы» (п. 2 Правил)

Источник: составлено авторами.

Appendix 2

Comparison of the key provisions of the regulatory framework for R&D accounting in the Russian Federation and neighbouring countries

State Criteria	Russian Federation	Republic of Belarus	Republic of Kazakhstan	Ukraine
Regulation	Decree of the Government of the Russian Federation of 12.04.2013, No. 327 approved the Regulation on the unified state information system for accounting for scientific research, experimental design and technological works for civil purposes	Decree of the President of the Republic of Belarus No. 356 of 25.05.2006 'On state registration of scientific research, experimental design and experimental technological work' approved the Regulation on the procedure for state registration of scientific research, experimental design and experimental technological work	By order of the Minister of Education and Science of the Republic of Kazakhstan, dated 19 May 2011 No. 203, the Rules for state registration of dissertations defended for the degree of Doctor of Philosophy (PhD) and Doctor of Science in a given field were approved	By order of the Ministry of Education and Science of Ukraine dated 27 October 2008, No. 977, the Procedure for State Registration of Open Scientific Research, Experimental Design Works and Dissertations was approved

State Criteria	Russian Federation	Republic of Belarus	Republic of Kazakhstan	Ukraine
Objects of accounting	<p>Information about research, development and technological work for civil purposes:</p> <p>a) information about the projects that were already launched;</p> <p>b) information on the results of work provided in accordance with the Federal Law 'On Mandatory Deposit of Documents' in the form of mandatory copies (research and development reports, algorithms and programs), their abstracts, bibliographic descriptions and information about the availability of an application for providing any person with the opportunity to use such results free of charge on certain conditions or under an open licence;</p> <p>c) information about the copyright holders and rights to the results of intellectual activity created during the course of the work that qualifies for legal protection as an invention;</p>	<p>Research, development and experimental-technological work that is important for the implementation of socio-economic development priorities, the development of new technological processes, science-intensive, competitive products and the formation of promising scientific directions, regardless of funding sources for work carried out on the territory of the Republic of Belarus (Clause 2 of the Regulations)</p>	<p>1) reports on scientific and (or) scientific-technical activities — documents containing information on the implementation of scientific and technical work, scientific work, technical design and marketing research at the expense of the state budget, as well as information on the feasibility of further operations or the result of a completed scientific or technical project and (or) programme;</p> <p>2) scientific and/or technical project and programmes — documents that include the content of the proposed scientific and technical work, scientific and/or technical and experimental design or marketing research carried out in the Republic of Kazakhstan at the expense of the state budget with justification of the goals and objectives, relevance, novelty,</p>	<p>Dissertations for the degree of Doctor of Philosophy (PhD), Doctor of Science in a given profile (clause 3 of the Rules)</p>
				<p>Open (unclassified) research, development work carried out in scientific institutions, higher educational institutions, enterprises and organisations of Ukraine fully or partially funded by the state budget, including research carried out in the framework of projects and programmes of international scientific and (or) technical cooperation, as well as these defended at meetings of specialised academic councils (clauses 1.2, 1.4 of the Procedure)</p>

State Criteria		Russian Federation	<p>utility model; industrial design; or are entitled to legal protection as a database or topology of integrated circuit; or as computer programs; as well as information about changes in the status of their legal protection; information on the availability of an application for providing any person with the opportunity to use such results free of charge under an open licence; and the practical application (implementation) of the results of the aforementioned intellectual activity (Clause 3 of the Regulation)</p>	Republic of Belarus		Republic of Kazakhstan	<p>scientific and practical significance and feasibility of carrying out the planned work; 3) the result of scientific and (or) technical activities (hereinafter R&D results) — new knowledge or solutions obtained over the course of scientific and (or) technical activities at the expense of the state budget and recorded on any information medium; introduction of scientific developments and technologies into manufacturing, as well as models, layouts, samples of new products, materials and substances (clause 2 of the Accounting Rules)</p>	Ukraine	
-------------------	--	--------------------	---	---------------------	--	------------------------	---	---------	--

State Criteria	Subjects providing accounting information	<p>Russian Federation</p> <p>Organisations, regardless of their organisational and legal status and ownership structure (clause 3 of the Regulations)</p>	<p>Republic of Belarus</p> <p>Organisations, regardless of ownership structure and subordination, as well as individual entrepreneurs (clause 2 of the Regulations)</p>	<p>Republic of Kazakhstan</p> <p>Individuals and legal entities (clause 4 of the Accounting Rules)</p>	<p>Ukraine</p> <p>Individuals and legal entities who perform the work in question (clause 1.11 of the Procedure), specialised academic councils (clause 4.1 of the Procedure)</p>
	Responsible public authority	<p>Ministry of Education and Science of Russia (clause 3 of Resolution No. 327)</p>	<p>State Committee for Science and Technology (clause 15 of the Regulation)</p>	<p>Ministry of Education and Science of the Republic of Kazakhstan (subparagraph 16 of article 4 of the Law of the Republic of Kazakhstan, dated 18 February 2011 No. 407-IV 'On Science' (with amendments and additions as of 28 October 2019) 'On Science')</p>	<p>Ministry of Education and Science of Ukraine (Article 11 of the Law of Ukraine 1993 'On Scientific and Technical Information')</p>

State Criteria	Subjects of the examination of works	Russian Federation	Federal State Budgetary Institution 'Russian Academy of Sciences' (clause 3 of the Rules approved by the Decree of the Government of the Russian Federation of 30 December 2018 No. 1781)	Republic of Belarus	Government bodies of the Republic, other government organisations subordinate to the Government of the Republic of Belarus and the National Academy of Sciences of Belarus conduct an examination of the work performed by organisations under the jurisdiction (subordination) of these bodies and organisations, and the State Committee on Science and Technology examines the work of applicants who are not subordinate to any of the aforementioned bodies and organisations, including individual entrepreneurs (clause 2 of the Regulations)	Republic of Kazakhstan	JSC National Centre of State Scientific and Technical Assessment (clause 3 of the Accounting Rules)	Ukraine	Research organisations and institutions, higher educational institutions, other organisations and individual legal entities and individuals accredited for this type of activity (Article 1 of the Law of Ukraine 1995 'On Scientific and Scientific and Technical Expertise')
-------------------	--------------------------------------	--------------------	---	---------------------	--	------------------------	---	---------	--

State Accounting system Criteria	Russian Federation	Republic of Belarus	Republic of Kazakhstan	Ukraine
	Unified state information system for accounting of scientific research, experimental design and technological works for civil purposes (clause 1 of the Regulation)	State Register of Research, Development and Experimental Technological Works (clause 1 of the Regulation)	1) the state register of scientific and (or) technical programmes and projects; 2) the state register of the results of scientific and (or) technical activities (clause 2 of Accounting Rules)	The search system, bibliographic description and state registration numbers of research and development (R&D) are posted on the official website of the operator and in the reading room of the operator's electronic library (clause 6.4 of the Procedure)
Registry operator	Federal State Autonomous Scientific Institution 'Centre for Information Technologies and Systems of Executive Authorities' (Order of the Ministry of Education and Science of Russia dated 29 December 2015, No. 1536)	State Institution 'Belarusian Institute for System Analysis and Information Support of the Scientific and Technical Sphere' (clause 3 of the Regulations)	Joint Stock Company 'National Centre for Scientific and Technical Information' (clause 2 of the Rules)	Ukrainian Institute of Scientific and Technical Expertise and Information (clause 1.5 of the Procedure)

Источники: составлено авторами.
 Source: compiled by the authors.